

**ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ МЕТОДА
БЕЛЬКАНТО В РАБОТЕ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ
КИТАЯ ПО МЕТОДУ БЕЛЬКАНТО: НА ПРИМЕРЕ ПЕСЕН ЦЯН И
ПЕСЕН СИНЦЗЯН-УЙГУРСКОГО РЕГИОНА**

**FEATURES OF PEDAGOGICAL ADAPTATION OF CHINESE SONGS
FROM DIFFERENT REGIONS USING BEL CANTO METHOD: ON THE
EXAMPLE OF QIANG SONGS AND SONGS OF THE XINJIANG-UYGUR
REGION**

ХАНЬ ПЭН,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

HAN PENG,

A.I. Herzen Russian State Pedagogical University.

Данная статья посвящена вопросам воспитания навыков артикуляции, пения смешанным голосом, а также достижения певческого резонанса по методу бельканто на основе сравнения противоположных стилей китайских песен. Адаптация бельканто в педагогическом процессе для разного национального творчества продемонстрирована и рассмотрена на примере китайских песен Цян и песен Синцзян-Уйгурского региона. Отмечен широкий диапазон жанровых и художественных принципов воплощения исполнительской интерпретации по методу бельканто. Представлены рекомендации для педагогов.

This article is devoted to the issues of education of articulation skills, singing with a mixed voice, as well as achieving singing resonance using the bel canto method based on a comparison of opposite styles of Chinese songs. The adaptation of bel canto in the pedagogical process for various national creativity is demonstrated and considered on the example of Chinese Qiang songs and songs of the Xinjiang Uygur region. A wide range of genre and artistic principles of the embodiment of performing interpretation by the bel canto method is noted, recommendations for teachers are presented.

Ключевые слова: *метод бельканто, вокальная педагогика, китайские песни, бельканто, вокальная техника.*

Key words: *bel canto method, vocal pedagogy, Chinese songs, bel canto, vocal technique.*

Китайская вокальная педагогика не перестает испытывать интерес к методу пения бельканто. Достигнув значительных успехов во внедрении западных методов пения в национальное искусство, китайские образовательные программы стремятся воспитывать вокалистов, способных исполнять как западные, так и национальные произведения. При этом в процессе обучения возникают следующие противоречия: проблема соотношения западных методов пения и стилистических особенностей конкретного региона, а также проблема сохранения аутентичности звучания национальных песен. С другой стороны, происходит эстетическая трансформация принципов звучания голоса вокалиста, и данные принципы, как мы продемонстрируем в данной статье, отходят от традиционно китайской философии

голоса к более универсальному звучанию.

Актуальность данного исследования заключается в необходимости обучения китайских студентов по методу бельканто, продемонстрировавшему свою теоретическую и практическую пользу для китайского искусства, и при этом в необходимости развития у студентов навыков стилизации национальных произведений. Интерес к современному применению бельканто в Китае подтверждается многочисленными исследованиями: так, к примеру, Хуэй Фан [4] и Чжоу Ин [7], анализируют взаимодействие бельканто и Пекинской оперы, в свою очередь Чэнь Икан [6] исследует возможности внедрения изучения бельканто и народного пения в исполнение современной поп-музыки.

В данной статье рассматриваются возможности практического применения бельканто к разным этническим методам пения Китая. В качестве примеров мы рассмотрим песни Цян и песни Синцзян-Уйгурского региона. Данные примеры выбраны нами из-за сочетания национальных особенностей стиля самих композиций и возможности современных решений в их исполнительской интерпретации. Целью анализа данных композиций является демонстрация процесса работы с китайской музыкой в классе вокала, где должны быть произведены следующие шаги в знакомстве с новым произведением: определены особенности стиля, художественных образов, средств художественной выразительности; должен быть проанализирован текст на китайском языке – и затем составлена стратегия работы с трудностями музыкального произведения по методу бельканто.

Первой группой песен, которые мы рассмотрим, являются песни Цян, исполняющиеся в провинции Сычуань. В основе формы данных вокальных произведений лежит многоголосная народная песня. Основная структура состоит из двух независимых мелодий, не разделяющихся на верхние и нижние голоса и входящих в один и тот же тональный ряд, при этом обе мелодии должны завершаться на одном и том же звуке в одинаковой длительности [5, с. 44]. Цянские песни можно исполнять либо дуэтом, либо же одну партию поет солист, а вторую – хор голосов. При этом в традиционном мужском дуэте нет разделения на высокую и низкую партию, поэтому от обоих вокалистов требуется владение диапазоном до двух октав.

Проанализируем примеры песен Цян. В качестве первого примера рассмотрим песню, посвященную свадьбам и встречам гостей в нотной обработке исследователя Цзинь Ифэна (см. нотный пример 1).

Рис. 1. Нотный пример 1. Песня Цян о свадьбе и встрече гостей

Акапельное исполнение, характерное для песен Цян, требует хорошего чувства ритма и гармонии. Кроме того, при работе над данным произведением сложность представляют секундные интервалы. При этом часто в песнях Цян данные интервалы сочетаются с большой длительностью, что также требует чистоты интонации при удержании диссонансного интервала. На контрасте с диссонансными интервалами присутствует множество октав, чистых квинт и кварт, таким образом создается разнообразное слуховое ощущение.

Метод бельканто может быть использован для развития чувства интонации при пении а капелла. Кроме того, как мы уже упомянули, песни Цян не делят партии на высокую и низкую, что требует от обоих вокалистов сохранения ровного звучания тембра. Несмотря на то, что эстетические критерии песни Цян все же близки к этническому пению и, прослушивая исполнение данных песен, к примеру «Тостовой песни – 部敬酒歌» [3], мы можем услышать более резкое звучание высокого регистра вокалистов, метод бельканто также может быть использован для развития певческого резонанса. Здесь мы снова хотим акцентировать внимание особенностях пения а капелла, так как голос является единственным инструментом и как следствие резонанс является методом демонстрации оттенков песни Цян, особенно при переплетении двух мелодий. В свою очередь, динамические контрасты и их переплетение в голосах, наравне с присутствием разных регистров, требует контроля опоры и дыхания.

Средства вокальной выразительности в песнях Цян, таким образом, лаконичны и вместе с тем предъявляют высокие требования к качеству тембра и интонации вокалиста, в чем как раз может помочь развитие навыков вокалиста по методу бельканто. Работая с песнями Цян, педагогу в первую очередь необходимо внедрить в обучение упражнения на чистоту интонации (здесь также может помочь практика сольфеджио), на изменение динамики в вокальной фразе, а также на выравнивание певческого диапазона. В песнях Цян нет требований к типу певческого голоса или же амплуа (как, к примеру, в Пекинской опере), поэтому вокалисты должны обладать навыком пения смешанным голосом по методу бельканто, чтобы нижний, высокий и средний регистр песни звучали одинаково гармонично.

Принципиально иной педагогический подход требуют произведения Синцзяно-Уйгурского региона. Если в песнях Цян доминирует песенный характер, то эти вокальные произведения демонстрируют танцевальную природу, сочетая китайские и уйгурские традиции. Здесь общая структура произведения основывается на симметрии, четкости ритма – и при этом демонстрирует яркую эмоциональность и красоту мелодии (здесь уже так явно не присутствуют диссонансы, как в песнях Цян). Мы бы хотели еще раз подчеркнуть, что для нашего исследования мы намеренно выбрали такие контрастные примеры китайской стилистики, чтобы обозначить разницу в педагогических задачах при изучении этих произведений.

Так, Синцзяно-Уйгурская известная песня «Бокал прекрасного вина – 杯美酒» является примером яркого танцевального настроения. Анализируя данное произведение, китайский исследователь Го Хуэйин отмечает такую исполнительскую сложность, как сохранение синкопированного ритма [1, с. 93]. Динамика песни полностью соответствует содержанию поэтического текста, посвященного любви, который приходит к кульминации с характерной фразой «ох, любовник». Кроме того, синкопированность данного произведения определяет дополнительную внутреннюю динамику, что требует от вокалиста особенной чистоты артикуляции в моментах, где присутствуют синкопы. В данном произведении также присутствуют длинные вокальные фразы, при этом украшения мелодии приходятся на гласные звуки. В подобных произведениях важно здесь сохранять баланс инициалей и финалей при артикуляции, так как песенность китайского языка в меньшей мере базируется на гласных, чем европейские языки.

Работа над песней «Бокал красного вина» требует тщательного контроля дыхания для поддержания длинных фраз и развития контроля дыхания и певческой выносливости, для чего в педагогическом процессе могут быть применимы упражнения по методу бельканто.

Что касается звучания певческого тембра, оно должно быть легким, но при этом для красоты обертонов и резонанса следует исполнять данное произведение смешанным голосом. Таким образом, в классе вокала эта Синцзяно-Уйгурская песня требует подготовительных упражнений, посвященных контролю дыхания, далее следует переходить к вокализам (к примеру, из метода бельканто можно взять вокализы Бордоньи) с разным ритмическим рисунком. При этом педагогу необходимо контролировать процесс перехода вокалиста между регистрами.

Мы можем также отметить, что в педагогическом процессе возможен поиск параллелей с западным вокальным творчеством. Так, по характеру данное произведение очень напоминает хабанеру Кармен Ж. Бизе. Яркая танцевальность Кармен перекликается с природой «Вокала красного вина», поэтому учащимся можно предложить поиск эмоциональных и художественных сходств в классе вокала для создания собственных вариантов исполнения китайской национальной музыки. Так студенты смогут поместить национальную музыку в контекст мировой культуры и развить интерес к разным вокальным школам.

Однако мы должны отметить, что не всегда применение методов бельканто в национальных песнях Китая способствует аутентичности исполнения. В современном исполнительском искусстве и вокальной педагогике присутствует тенденция постепенного смещения эстетических и исполнительских традиций методов пения КНР в сторону стандартов бельканто. И вокальное творчество Синцзяно-Уйгурского региона не является исключением. Ярким примером является известная в КНР композиция «Синцзян хорош – 新疆好». Так, в интерпретации Дао Лана [2] традиционное использование китайских вокальных украшений модифицируется в сторону более ровного звучания вокальных фраз, без явных пентатонических движений, таким образом, создается слуховое впечатление более западной гармонической структуры. При этом красота песни раскрывается за счет глубины голоса исполнителя, демонстрируя, как в современном национальном пении КНР красивый, богатый обертонами и с хорошим резонансом голос по методу бельканто ассоциируется с красотой и широтой лирических образов Родины (см. таблицу 1). Данный принцип исполнения в то же время сочетается с художественными принципами поэтического текста.

Таблица 1. Фрагмент поэтического текста песни «Синцзян хорош» [2]

<p>我们新疆好地方啊 天山南北好牧场 戈壁沙滩变良田 积雪溶化灌农庄 戈壁沙滩变良田 积雪溶化灌农庄 来来来来来来! 来来来来!</p>	<p>Наш Синцзян – хорошее место: Хорошие пастбища на севере и юге гор Тянь-Шань, Пляж Гоби – плодородная земля, Тающий снег орошает ферму, Пляж Гоби – плодородная земля, Тающий снег орошает ферму. Давай, давай, давай! Приди, приди, приди!</p>
---	--

Исполнение вокалиста Дао Лана – это яркий пример результатов внедрения бельканто в китайские методы пения. Здесь в педагогическом процессе была достигнута цель воспитания артикуляции – и вместе с тем точного интонирования мелодии. Китайский язык при подобной тренировке вокалиста становится не препятствием в образовании резонанса и красоты тембра, а, напротив, органично вписывается в мелодию. Работая над данной песней, педагогу

следует продемонстрировать студенту, как расположение инициалей и финалей в поэтическом тексте помогает вокалисту создавать акценты в вокальной фразе, а где-то – прибегать к динамике как к средству художественной выразительности и более кантиленно пропевать фразу (к примеру, в припеве песни). Подобный контраст акцентов и кантиленного исполнения лежит в основе смысловой структуры данной песни, поэтому при подготовке к ее изучению педагог может обратиться к упражнениям и вокализам на развитие портаменто, стаккато и акцентов.

О разнообразии народной музыки Китая в вокальном классе вуза можно судить по широкому диапазону жанровых и художественных принципов воплощения исполнительской интерпретации по методу бельканто. При этом стилизация китайских произведений требует особого понимания мелодических, структурных особенностей песен конкретного региона. Отношение к артикуляции, включение резонанса и пение смешанным голосом требует от обучающегося в педагогическом процессе определенных навыков, благодаря которым исполнитель может подчеркнуть песенный или танцевальный характер национальных традиций того или иного региона. Педагогу следует обращаться к контексту вокальных традиций при изучении китайских песен и осуществлять подбор конкретного комплекса упражнений, развивающих по методу бельканто вокальную технику, способную к адаптации самобытной стилистики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Го Хуэйин. О вокализации и произношении китайских народных песен по методу бельканто – на примере «Бокала красного вина» // Песни Желтой реки. 2022. №22. С. 93-95.
2. «Синцзян хорош». Поет Дао Лан. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=CWsucMYusS4> (дата обращения 14.01.24).
3. Тостовая песни. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=R4riY-T16CY> (дата обращения 14.01.24).
4. Хуэй Фан. Сравнительное исследование пения в Пекинской опере и пения бельканто // Академический журнал Дай Цзун. 2011. Т. 15. Вып. 3. С. 57-58.
5. Цзинь Ифэн. Цянская многочастная народная песня – «Мужской дуэт» // Исследования национального искусства «Журнала Юго-Западного университета национальностей». 2007. №2(186). С. 44-46.
6. Чэнь Икан. Анализ пения и вокального резонанса при преподавании вокальной музыки в колледжах и университетах // Песня желтой реки. 2020. №21. С. 100-101.
7. Чжоу Ин. Применение вокального метода пекинской оперы в преподавании (китайских произведений) бельканто // Art Education. 2010. №1. С. 75.

© Хань Пэн, 2024.